

ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТ ИШЛАРИ ВА ТЕРГОВ ВАЗИЯТЛАРИ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Тергов
фаолияти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619834>

АННОТАЦИЯ: Таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишлари билан боғлиқ тергов вазиятлари ва уларни ҳал қилиш, тергов амалиётида уларни қўллаш, ҳамда ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш фаолиятига оид ўзига хосликлар кўрсатилган.

КАЛИТ СУЗЛАР: Таносил, ОИВ, ОИТС, жинсий, вирус, иммунитет танқислиги, синдром, гувоҳ, сўроқ қилиш, жиноят иши, тергов қилиш.

АННОТАЦИЯ: Указаны следственные ситуации, связанные с уголовными делами, связанными с распространением венерических заболеваний или ВИЧ/СПИДа, и их разрешение, их применение в следственной практике, а также специфика деятельности по расследованию данного вида преступлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венерический, ВИЧ, СПИД, сексуальный, вирус, иммунодефицит, синдром, свидетель, допрос, уголовное дело, расследование.

ANNOTATION: The investigative situations related to criminal cases related to the dissemination of venereal or HIV disease/AIDS and their resolution, their application in investigative practice, as well as the specifics regarding the activities of investigating this type of crime are indicated.

KEYWORDS: Venereal, HIV, AIDS, sexual, virus, immunodeficiency, syndrome, witness, interrogation, criminal case, investigation.

ОИВ инфекцияси ҳозирги кунда барча мамлакатлар учун глобал муаммога айланмоқда. ОИВ эпидемияси бошлангандан буён 75 миллиондан ортиқ киши у билан касалланди. Бу эса ўз навбатида инсон саломатлигига, мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ҳамда хавфсизлигига хавф солаётир.

Мамлакатимизда ОИТСга қарши кураш тизими охириги йилларда ўз йўналишининг барча қатор ютуқларга эришиб келмоқда. Юртимизда ОИВ инфекцияси бўйича эпидемик вазиятда барқарорлашиш кузатилмоқда. Бу эса ВМТнинг ОИВ ва ОИТС бўйича қўшма дастурининг дунё миқёсида тан олинган “90-90-90” стратегик мақсадларига эришишда катта аҳамият касб этади [1].

Шу билан бирга юртимизда ушбу иллатни йўқ қилишда қонунчиликда амалга оширилаётган ислохотлар ҳам беқиёсдир. Шунингдек, содир бўлган жиноятларни сифатли тергов қилиш ва уларни олдини олиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Таносил, ОИВ касаллиги ва ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишда ҳам бир қатор ислохотлар талаб этилади.

Ҳар бир жиноят ишининг тергов вазияти бўлгани каби, мазкур жиноят билан боғлиқ жиноят ишларида ҳам тергов вазияти муҳим ҳисобланади. “Вазият” тушунчасидан кўплаб табиий, гуманитар, шу жумладан юридик фанларда ҳам фойдаланилади. Уларнинг ҳар бири ўз предметига, ўзига хос йўналишга эга ва бунинг учун ўзига хос усул ва усуллардан фойдаланади. Ушбу тадқиқот ёндашуви “вазият” тушунчасини қўллашда жиноятларни очиш ва тергов қилиш жараёнида тегишли қарор қабул қилиш учун терговчилар (суриштирувчилар) дастлабки маълумотлар ва қўшимча маълумотларни таҳлил қиладилар, шакллантирадилар ва баҳолайдилар.

Таносил, ОИВ касаллиги ва ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятларни очиш ва тергов қилиш жараёнида турли маълумотларни қидириш учун у ёки бу тактикани танлаш муҳим аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан қараганда, тергов ҳолати ҳам муҳим ҳисобланади.

Тергов ҳолатларини илмий таҳлил қилиш мантиғи бир нечта ўзаро боғлиқ даражаларга эга бўлиб, бу битта муаммони турли жиҳатларда батафсил баён қилиш имконини беради.

“Вазият” атамаси кўпинча кундалик мулоқотда ҳам, турли фанларда ҳам қўлланилади. Ва бу тушунарли, чунки муайян вазиятни таҳлил қилиш қарор қабул қилишнинг бошланғич нуқтасидир. Бир қатор монографиялар ва бошқа илмий ишларда “вазият” тушунчаси фаолиятнинг айрим турларига нисбатан кенг қўлланилади.

Кўпгина тадқиқотчилар “вазият” атамаси “атроф-муҳит” ёки “давлат” сўзларига энг яқин эканлигига ишонишади. Шунинг учун вазият - бу кўпинча ахборот характерига эга бўлган ва муайян фаолият турини амалга ошириш учун тегишли муҳит ёки ҳолатни яратадиган турли хил ҳолатлар ва шартларнинг тўплами.

Тергов фаолияти - жиний судловнинг вазифаларини бажаришга қаратилган мураккаб, кўп қиррали жараён. Бундан ташқари, жиноятларни аниқлаш ва тергов қилиш фаолиятини амалга оширувчи терговчи (суриштирувчи) кўпинча уни сезиларли даражада мураккаблаштирадиган кўплаб омиллар билан шуғулланиши керак. Ушбу салбий омиллар асосан,

жинойй ишда маълумот ноаниқлигининг пайдо бўлиши ва унинг асосий турлари билан боғлиқ.

Жинойй ишлари бўйича муҳим маълумотларда ноаниқликнинг пайдо бўлиши - мураккаб тергов вазиятларини, яъни муаммоли, зиддиятли, тактик хавф, ташкилий ва тартибсизликларни яратилишига олиб келади [2].

Вазиятни дастлабки баҳолаш - терговчи томонидан унинг моҳиятини тушуниш, яъни оддий ёки мураккаб, муаммоли ёки муаммосиз, зиддиятли ёки зиддиятсиз ва бошқалар унинг мазмунига суд жараёнининг якуний босқичи сифатида киритилган. Бироқ ушбу атаманинг кенгроқ маъносида баҳолаш, таҳлил қилиш, аллақачон шаклланган вазиятни ҳар томонлама ўрганиш ва уни оптимал ҳал қилиш учун тахминлар, прогнозлар, тергов, тезкор-қидирув дастурлари ва бошқа ҳаракатларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ. Шубҳасиз кўриб чиқиладиган тушунча доирасидан ташқарида бўлади ва унинг мазмунига киритилмайди, бу терговчининг кейинги амалий фаолияти учун мантиқий ва психологик асосни ташкил қилади.

Юқорида айтилганларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, барча вазият омилларини мазмунига кўра шартли равишда ахборот, тактик ва ташкилий омилларга бўлиш мумкин.

Ахборот омиллари терговчида жиноят ишини тергов қилиш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни аниқлаш учун этарли ёки кам маълумотларга (далиллар ва бошқа маълумотларга) эга ёки йўқлигини аниқлайди.

Қоида тариқасида, жиноятни очишнинг дастлабки босқичида маълумотлар эҳтимоллик хусусиятига эга бўлиб, сезиларли даражада тўлиқ эмаслиги ва номувофиқлиги билан ажралиб туради, шунинг учун терговчининг асосий вазифаси ҳар томонлама қидирувни таъминлаш ва кўшимча маълумот олишдир. Аввало, айтилганлар жиноят содир этган шахс ҳақида ҳеч қандай маълумот бўлмаганда энг ўткир, муаммоли вазиятларни назарда тутади.

Тактик омиллар ўз мазмунига гумон қилинувчи, айбланувчиларнинг мумкин бўлган режалари, ниятлари ва ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотларнинг мавжудлигинини ўз ичига олади [3].

Таносил касалликлари ва ОИВ инфекцияси билан боғлиқ жиноятларни очиш ва тергов қилиш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш, жиноятни фош қилиш ёхуд исботлаш жараёнининг ситуацион хусусиятига асосланиши керак. Шунингдек, терговчи ва тезкор ходимлар ўртасидаги ўзаро

муносабатларни, жиноятларни очиш ва тергов қилишда уларнинг турли алоқаларини аниқлашга имкон беради [4].

Шу билан бирга, жиноятларни аниқлаш ва тергов қилиш жараёнида вазият омилларининг турли комбинациялари юзага келади. Шунга кўра:

- муайян жиноятни очиш ва тергов қилиш шартларига нисбатан тактик ва услубий тавсияларни белгиловчи барча вазият омилларининг дастлабки таҳлилини ўтказиш ;

- жиноятларни очиш ва тергов қилишга таъсир этувчи типик вазият омилларининг пайдо бўлиш сабаблари ва шартларини аниқлаш, баҳолаш ва таҳлил қилиш ;

- терговчи ва тезкор ходим учун мавжуд кучлар, воситалар, усуллар ва усуллардан фойдаланиш асосида салбий таъсир кўрсатадиган типик вазият омилларини бартараф этишнинг умумлаштирилган усулларини мослаштириш

- уларга мақсадли таъсир қилишнинг барча имкониятларини таъминлаш мақсадга мувофиқдир. Ахборот, тактик ва ташкилий омилларнинг мавжудлиги ва уларни баҳолашга қараб, терговчи ва тезкор ходимлар ҳамда ўрганилаётган жиноятлар гуруҳини очиш ва тергов қилишнинг бошқа иштирокчилари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг муайян ташкилий-бошқарув тузилмалари яратилиши мумкин. Жиноятни тергов қилишнинг дастлабки босқичида, қоида тариқасида, муаммоли характердаги турли хил тўсиқлар пайдо бўлади, улар кўп даражада ташкилий жиҳатдан тартибсиз вазиятларни яратишга таъсир қилади. Кўпгина олимлар терговнинг дастлабки босқичининг бу хусусиятига бир неча бор эътибор беришган [5].

Таносил касалликлари ва ОИВ инфекциясини тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишларида муаммоли вазият кўпинча терговнинг дастлабки босқичида шаклланади ва жиноят процессининг ушбу босқичидаги тергов фаолиятининг моҳияти ва ҳолатини тўлиқ аниқлайди. Зиддиятли вазиятлар эса одатда гумон қилинувчининг (айбланувчининг) процессуал ҳуқуқлари пайдо бўлган кейинги босқичларда юзага келади. Бироқ, зиддиятли вазиятлар муаммоли вазиятлардан фарқли ўлароқ, асосан, бутун босқични эмас, балки фақат индивидуал тергов ҳаракатларининг хусусиятини, одатда, гумон қилинувчилар ва айбланувчиларни сўроқ қилиш, юзлаштириш ва тинтув тергов ҳаракатларни белгилайди.

Таносил касалликлари ва ОИВ инфекциясини тарқатиш жиноятининг ҳолатлари бўйича уларни аниқлаш ва тергов қилишда юзага келадиган бир нечта типик тергов вазиятлари мавжуд.

Оддий тергов вазиятлари терговчида жиноий ҳодиса, уни содир этган шахс, исботланиши керак бўлган бошқа ҳолатлар тўғрисида ишончли маълумотларга эга бўлганда ривожланади. Бироқ шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, жиноятни очиш ва тергов қилишни сифатсиз ташкил этиш билан у муаммоли вазиятга айланиши мумкин. Оддий тергов вазиятлари учун энг кенг тарқалган вариантлар:

- 1) ҳуқуқбузар воқеа жойида жабрланувчи, тасодифий фуқаролар ёки ички ишлар органлари ходимлари томонидан тезкор-қидирув тадбирлари давомида ушланган;
- 2) жиноят жабрланувчига иш, ўқиш ёки яшаш жойида яхши таниш бўлган шахс томонидан содир этилган бўлса;
- 3) этганидан кейин биров вақт ўтгач, жиноятчи таъқиб остида қўлга олинди.

Юқоридаги ҳолатларда терговчи, суриштирувчи жиноятчининг шахси, далиллар базаси, ашёвий далиллар тўғрисида бевосита маълумотларга эга бўлади.

Оддий ҳолатларда тергов ҳаракатларининг рўйхати ва кетма-кетлиги одатда қуйидагича кўринади: 1) воқеа жойида ёки ички ишлар органида ушлаб туриш ва шахсий тинтув; 2) жабрланувчини жиноят ҳолатлари тўғрисида сўроқ қилиш; 3) жабрланувчини текшириш; 4) суд-тиббий экспертизасининг аҳамияти; 5) жабрланувчининг кийимларини текшириш;

6) гумон қилинувчининг кийимини олиб қўйиш ва кўздан кечириш; 7) ушланган шахсни гумон қилинувчи сифатида сўроқ қилиш; 7) воқеа жойини кўздан кечириш; 8) гувоҳларни сўроқ қилиш; 9) гумон қилинувчининг яшаш ёки иш жойида тинтув ўтказиш; 10) бошқа экспертизаларни тайинлаш (суд-биология, генетик ва бошқа).

Мураккаб тергов ҳолатларининг энг кенг тарқалган вариантлари қуйидагилардан иборат:

- 1) жиноий ҳодиса ҳақида тўлиқ маълумот ва эҳтимолий жиноятчи тўғрисида нисбатан аниқ бўлса-да, этарли маълумот йўқ ёки гумонланувчиларнинг аниқ доираси мавжуд. Тахминан исм, тахаллус, мўлжалланган яшаш жойи, ўқиш иши, ташқи кўриниш белгилари, бўш

вақт ўтказиш, яъни терговни олиб борувчи шахс ҳуқуқбузарнинг шахси тўғрисида билвосита маълумотларга эга бўлса;

2) жиноят содир бўлган воқеа тўғрисида тўлиқ бўлмаган маълумотлар мавжуд ва уни содир этган шахс ҳақида маълумот йўқ.

Ушбу вазиятлардаги асосий вазифалар далилий аҳамиятга эга маълумотлар манбаларининг (ташувчиларнинг) ўзига хос хусусиятларини аниқлаш, уларнинг тахминий локализациясини (қидирув ҳудуди), жиноятларни кейинчалик очиш ва тергов қилиш учун аниқлашдир. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш тергов тусмолларини қуриш ва уларни тергов ва тезкор-қидирув фаолияти ёрдамида текшириш орқали амалга оширилиши мумкин.

Тергов ҳаракатларининг оптимал тизими қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин: 1) воқеа жойини кўздан кечириш ва унинг чегарасидан ташқаридаги ҳудудни текшириш; 2) суд-тиббий экспертиза тайинлаш; 3) шахсни аниқлаш учун жабрланувчига ва гувоҳларга шунга ўхшаш жиноятлар учун судланган шахсларнинг видео кутубхонасини кўрсатиш; 4) суд-тиббийёт ва бошқа экспертизаларни тайинлаш; 5) жиноятчининг субъектив портретини тузиш; 6) тезкор ходимларга кўрсатмалар бериш, шу жумладан жиноятга алоқадор шахсларни аниқлаш, гувоҳларни аниқлаш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш; 7) ИИБ Ахборот марказига шунга ўхшаш жиноятлар учун судланган шахслар намунаси тўғрисида сўров юбориш; 8) фоҳишалик билан шуғулланиш учун рўйхатга олинган, гиёҳвандлик ва шунга ўхшаш жиноятларни содир этишга мойил шахсларни танлаш бўйича кўрсатмалар бериш; 9) тери-таносил касалликлари диспансерига ва жинсий юқумли касалликларнинг олдини олиш ва назорат қилиш марказларига ушбу муассасаларда рўйхатга олинган ташқи кўриниши ўхшаш касалликлари бўлган шахслар намунаси тўғрисида сўров юбориш лозим.

Сўнгги йилларда ҳуқуқий адабиётларда тактик операциялар муаммосига катта эътибор берилмоқда. Л.Я.Драпкиннинг таъкидлашича, “тактик операция - бу жиноят иши бўйича тергов мақсадларига бўйсунадиган алоҳида оралиқ вазифаларни ҳал қилишга қаратилган ягона режага мувофиқ амалга ошириладиган тергов, тезкор-қидирув, ташкилий-тайёргарлик ва бошқа ҳаракатлар мажмуи” [6].

А.В.Дулов, яъни “текшириш жараёнида терговчи раҳбарлигида ягона режа бўйича ишлаб чиқиладиган ва амалга ошириладиган, бажариб бўлмайдиган тактик вазифани амалга ошириш мақсадида амалга

ошириладиган тергов, тезкор-қидирув, текшириш ва бошқа ҳаракатлар мажмуи” [7].

Шундай қилиб, таносил касаллиги ва ОИВ инфекцияси билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш жараёнида терговчининг тергов муаммоли вазиятларини ҳал қилишда муваффақиятли ишлашининг ажралмас шарти ҳар бири энг муҳим мақсадларга эришишга қаратилган тактик операцияларни ўтказишдир. Агар жиноятни очишда бир нечта мақсадларга эришиш керак бўлса, унда тактик операциялар мажмуасини ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу тактик операциялар мажмуаси умуман жиноятларни очиш ва тергов қилиш самарадорлигини оширишга, муаммоли тергов вазиятини муваффақиятли ҳал қилишга қаратилган.

Терговнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан истиқболли тергов, қидирув, тезкор-қидирув тусмолларининг ўз вақтида илгари сурилиши ва уларни текширишнинг мақсадли ташкил этилиши билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам аниқ тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг долзарб ва услубий жиҳатларини кўриб чиқишдан олдин терговчининг тусмоллаштириш фаолиятининг айрим масалаларини ўрганиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. http://61.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10977:1-&catid=80:2009-12-25-16-26-24&Itemid=79
2. Л.Я.Драпкин. Тергов вазиятлари назарияси асосида . Свердловск: эд. УСУ 1987 С. 7-22
3. Герасимов И.Ф. “Жиноятларни очишдаги айрим муаммолар”. 171-172-бетлар.
4. Криминологиянинг ситуацион табиати ҳақида қаранг: Совет криминологияси. Назарий муаммолар. М. 1978. Эйсман А.А.
5. Ю.Ф. Бердичевский “Тергов ва суриштирув органларининг ташкилий тизим сифатида ўзаро таъсири” 1973. 12 С. 106.
6. Л.Я.Драпкин Тергов жараёнида ахборотни излаш хусусиятлари ва тергов тактикаси.// Дастлабки тергов самарадорлигини ошириш муаммолари. Л., 1976 йил. 54-бет.
7. Дулов А.В. Жиноятларни тергов қилишда тактик операциялар. М., 1979. В.44

